

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

ГУЧМАЗОВА Д. А.,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические подходы к содержанию понятия «регулирование». Определены основные принципы государственного регулирования доходов населения. Предложена концепция государственного регулирования доходов населения в аспекте роста благосостояния общества.

Ключевые слова: доходы; дифференциация доходов; государство; концепция государственного регулирования; благосостояние общества.

THE CONCEPT OF STATE REGULATION OF POPULATION INCOME IN THE ASPECT OF GROWING WELFARE OF THE SOCIETY

GUCHMAZOVA D.A.,
Postgraduate student of the
Department of Economic Theory,
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses various theoretical ideas about the content of the concept of "regulation". The basic principles of state regulation of the population's income have been determined. The concept of improving the state regulation of incomes of the population in the aspect of the growth of the well-being of society is proposed.

Keywords: income; income differentiation; state; the concept of state regulation; the well-being of society.

Актуальность. В мире имеет место растущее неравенство доходов населения. Так, в 1980 г. на 1 % самого богатого населения приходилось 16 % мирового дохода, тогда как самые бедные 50 % населения получали 8 % мирового дохода. В 2016 г. на 1 % самого богатого населения приходилось 22 % мирового дохода, тогда как самые бедные 50 % населения получали 10 % мирового дохода [1].

Проблема роста дифференциации доходов вызывает необходимость вмешательства государства в данный процесс.

Анализ последних исследований и публикаций. В современном научном пространстве вопрос государственного регулирования доходов населения остается актуальным. Отдельные аспекты данного вопроса рассматривались в трудах О.М. Дюжковой, М.М. Сапарбаева, Ю.А. Бугай, С.А. Кореннова, Л.А. Кравченко, А.В. Семенченко.

Несмотря на наличие научных работ, посвященных вопросам повышения благосостояния населения, отсутствует системное решение проблемы совершенствования государственного регулирования доходов в аспекте роста благосостояния общества.

Целью статьи является разработка концепции государственного регулирования доходов населения в аспекте роста благосостояния общества.

Изложение основного материала исследования. В экономической литературе отсутствует единый подход к пониманию содержания понятия «регулирование». Трудности в его трактовке, с точки зрения О.М. Дюжковой, обусловлены тем, что оно обычно сопровождается дополнительным словом: государственное, финансовое, валютное и другое [2]. Это означает, что содержание термина «регулирование» частично раскрывается с помощью других слов, что указывает на наличие проблем в его определении в рамках экономической науки.

В современных научных работах под регулированием понимают: 1) направление развития, движения чего-либо с целью приведения в порядок, подчинение некоторому правилу [3, с. 162]; 2) функцию управления, предполагающую выработку корректирующих мер и реализацию принятых решений, направленных на устранение отклонений [4]. Таким образом, регулирование представляет собой процесс подчинения определенному правилу, воздействие на объект управления для достижения состояния его устойчивости при наличии отклонений от плана, установленных норм и нормативов. С.Ю. Наумов отмечает, что в системе социально-экономических отношений государственное регулирование является преобладающим и первостепенным [5]. М.М. Сапарбаев считает, что государственное регулирование призвано координировать экономические процессы и увязывать частные и общественные интересы. Также ученый акцентирует внимание на формах государственного регулирования,

а именно: законодательной, налоговой, кредитной и субвенционной [6]. Ю.А. Бугай и С.А. Кореннов делают акцент на целевом назначении государственного регулирования и определяют его как форму целенаправленного воздействия государства на функционирующую хозяйственную систему с целью обеспечения или поддержания определенных процессов, изменений экономических явлений или их связей [7, с. 174]. С точки зрения А.В. Клименко и О.С. Минченко государственное регулирование представляет собой комплекс мер административного, нормативно-правового воздействия государства на различные сферы экономики и общества для достижения общественно значимых целей, включая цели обеспечения безопасности, справедливости, защиты прав и свобод граждан [8, с. 8].

С.В. Игнатъев, как А.В. Клименко и О.С. Минченко, акцентирует внимание на внутренней структуре государственного регулирования. С точки зрения ученых, государственное регулирование является необходимой системой стандартных мер законодательного, исполнительного и надзорного характера, проводимых компетентными государственными органами и общественными организациями в целях стабилизации и адаптации существующей социально-экономической системы к изменению условий [9, с. 22]. Л.И. Дмитриченко считает, что государственное регулирование выступает закономерным и логическим следствием исторического развития экономических функций государства [10]. Таким образом, учёный рассматривает его как интегральную функцию государства. Подчеркивая существование взаимосвязи между элементами государственного регулирования, Л.А. Кравченко, Е.Г. Гиндес и М.С. Абибуллаев характеризуют его как систему социально-экономических отношений, складывающихся в процессе согласования интересов субъектов национальной экономики, а также комплекс форм, методов и инструментов поддерживающей, компенсирующей и регулирующей деятельности государства, направленной на стабилизацию и приспособление экономической системы к изменяющимся условиям [11, с. 233].

Под государственным регулированием доходов населения следует понимать систему государственных методов, рычагов и инструментов целенаправленного воздействия на социально-экономические процессы, связанные с формированием первичных и вторичных доходов населения. С помощью регулирования

доходов населения государство решает целый ряд задач, в том числе связанных со сглаживанием значительной неравномерности в распределении доходов и ростом благосостояния общества. Например, в «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», принятой Генеральной Ассамблеей ООН, Целью № 10 является «сокращение неравенства внутри стран и между ними» [12]. Повышенный интерес к проблеме реформирования системы регулирования доходов на международном уровне обуславливает необходимость разработки соответствующей концепции государственного регулирования доходов населения в аспекте роста благосостояния общества (рис. 1).

Следует обратить внимание, что в основе государственного регулирования доходов должны лежать определенные принципы. Так, А.В. Семенченко полагает, что государственная политика регулирования доходов должна основываться на принципах, обеспечивающих эффективное развитие рыночной экономики и социальный прогресс. К таким принципам ученый относит: сочетание рыночного и государственного механизмов регулирования доходов; обеспечение эффективного функционирования рыночного механизма формирования трудовых и предпринимательских доходов с участием государственных органов управления; человеческого развития; социальной справедливости [13, с. 54].

С нашей точки зрения, государственное регулирование доходов населения должно основываться на следующих принципах:

1. *Принцип научной обоснованности.* При принятии управленческих решений по регулированию доходов необходимо учитывать фундаментальные положения различных школ экономической теории и труды современных ученых, использовать принятые научным сообществом методы и методологию научного познания, а также актуальные аналитические и статистические данные;

2. *Принцип адекватности.* Определение методов и инструментов регулирующих воздействий государства должно соответствовать реалиями социально-экономической ситуации в стране.

Рисунок 1 – Концепция государственного регулирования доходов населения в аспекте роста благосостояния общества
(разработано автором)

3. *Принцип оптимальной необходимости.* Данный принцип предусматривает, что государственные регуляторные меры в сфере доходов населения следует применять только в тех случаях, когда рыночный механизм регулирования не справляется в полной мере. Как отмечает ученый Е.А. Жигало, при осуществлении распределения ограниченных ресурсов, рынок допускает «ошибки» в распределении доходов [14, с. 63]. Так, возникает определенная степень неравенства в доходах, представляющая собой объективную реальность. Органы государственного управления должны не допустить чрезмерных показателей данного неравенства посредством определения наилучшего варианта регулятивных мер с точки зрения получения наибольшего эффекта от государственных воздействий при наименьших затратах на их осуществление;

4. *Принцип экономической эффективности,* который предполагает рациональное использование ограниченных ресурсов, необходимых для производства благ и для максимального удовлетворения существующих индивидуальных потребностей.

5. *Принцип социальной справедливости,* который реализуется путем распределения произведенных благ и доходов (полученных по итогам хозяйственной деятельности) между всеми членами общества согласно степени их участия в производственном процессе и перераспределения доходов через налоги и социальные трансферты для социальной защиты нетрудоспособных и малообеспеченных категорий населения. Учет принципа справедливости распределения доходов предполагает: гарантированность равных и общих условий экономической деятельности для всех; требование равных возможностей; распределение результатов экономической деятельности в соответствии с затраченными усилиями каждого ее участника, т.е. получение награды в соответствии с вкладом в общий экономический результат, но при гарантированном удовлетворении минимальных потребностей всех членов общества. Таким образом, политика государственного регулирования доходов должна способствовать созданию социально-справедливой и эффективной системы распределения вновь созданной стоимости между всеми участниками общественного производства.

На основе этих принципов субъекты государственного регулирования доходов будут осуществлять регулирующие воздействие относительно определенных объектов. Под субъектами

государственного регулирования понимают носителей, выразителей и исполнителей экономических интересов [15]. Как справедливо отмечает Л.И. Дмитриченко, субъект государственного регулирования может быть, во-первых, носителем экономического интереса, но не иметь возможности влиять на его реализацию, а, во-вторых, может воздействовать на реализацию, но не быть непосредственным регулирующим субъектом [10]. Поскольку политические партии и профсоюзы, как и иные объединения, разрабатывают программы, отражающие экономические интересы, но подобные программы они выдвигают как предложения, которые могут быть не приняты органами государственного управления.

Исходя из этого, регулируемыми субъектами могут быть только законодатели и исполнители экономических интересов, наделенные определенными полномочиями влияния на объект регулирования, что позволяет быть не только носителем экономического интереса, но и реально реализовывать его. Таким образом, субъектами государственного регулирования доходов населения являются государственные органы управления, которые в соответствии с определенными социально-экономическими интересами совершают конкретные действия по регулированию доходов населения.

Целью разработанной концепции является усовершенствование государственного регулирования доходов населения в аспекте роста благосостояния общества. В соответствии с этим, реализация концепции регулирования доходов населения на государственном уровне должна обеспечиваться на основе формирования соответствующих организационно-экономических условий, законодательного обеспечения и разработки механизма её реализации.

Организационно-экономическими условиями формирования эффективной политики в отношении доходов населения должны стать: развитие национального производства, увеличение внутреннего валового продукта; рост производительности труда, повышение эффективности экономики; реформирования системы оплаты труда; развитие системы социального страхования увеличение доходов государственного бюджет и их рациональное использование; введение единой методики расчета совокупного дохода домохозяйства (для назначения государственной социальной помощи без учета в совокупном доходе домохозяйства

сумм уплаченных налогов, обязательных сборов (взносов) в страховые социальные фонды); легализация теневых доходов.

Реализация эффективной политики в отношении доходов населения нуждается в усовершенствовании системы законодательных актов, регулирующих данные виды доходов, в том числе: об оплате труда, о минимальных государственных социальных стандартах, о прожиточном минимуме, о государственной социальной помощи, об общеобязательном государственном пенсионном страховании, об общеобязательном государственном страховании в связи с временной потерей трудоспособности, об общеобязательном государственном медицинском страховании, об общеобязательном государственном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, об общеобязательном государственном страховании на случай безработицы; о негосударственных пенсионных фондах.

Механизм государственного регулирования доходов населения как совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных и целенаправленных инструментов, методов и направлений воздействует на процессы распределения и перераспределения доходов, от обоснованности и своевременности его использования зависит эффективность регулирования доходов.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Рассмотрены теоретические подходы к содержанию понятия «регулирование».

Определены основные принципы государственного регулирования доходов населения, а именно: научной обоснованности, адекватности, оптимальной необходимости, экономической эффективности, социальной справедливости.

Предложена концепция государственного регулирования доходов населения в аспекте роста благосостояния общества, которая включает соответствующие задачи, принципы, методы, инструменты, формы государственного регулирования доходов населения. Определен социально-экономический эффект от реализации данной концепции.

Список использованных источников

1. Доклад о неравенстве в мире 2018. Основные положения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wir2018.wid.world->

/files/download/wir2018-summary-russian.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 03.01.2022.

2. Дюжкова О.М. Государственная экономическая политика России в условиях модернизации [Текст]: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / О.М. Дюжкова. – Самара, 2015. – 163 с.

3. Эльмурзаева Р.А. Современные черты регулирования: эволюция понятия и изменение роли в государственной экономической политике [Текст] / Р.А. Эльмурзаева // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 382. – С. 162-168.

4. Черникова А.Е. Функции управления и их характеристика [Текст] / А.Е. Черникова // Инновационная наука. – 2016. – № 4 (16). – С. 100-102.

5. Наумов С.Ю. Система государственного управления [Текст] / С.Ю. Наумов. – Москва: Форум, 2010. – 302 с.

6. Сапарбаев М.М. Роль государственного регулирования экономики на пути к благосостоянию экономики [Текст] / М.М. Сапарбаев // Физическая культура, спорт – наука и практика. – 2010. – № 3. – С. 54-58.

7. Бугай Ю.А. Анализ стратегий воздействия государства на развитие экономики [Текст] / Ю.А. Бугай, С.А. Кореннов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2016. – № 8 (142). – С. 174-177.

8. Клименко А.В. Государственное регулирование экономики: вопросы теории и лучшая практика [Текст] / А.В. Клименко, О.С. Минченко // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2016. – № 3. – С. 7-30.

9. Игнатъев С.В. Оценка и выбор форм государственного регулирования интенсификации экономического роста [Текст] / С.В. Игнатъев // Финансы: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 22-31.

10. Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики: методология и теория [Текст]: монография / Л.И. Дмитриченко. – Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2001. – 329 с.

11. Кравченко Л.А. Эндогенная парадигма государственного регулирования современной экономики [Текст] / Л.А. Кравченко, Е.Г. Гиндес, М.С. Абибуллаев // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2020. – № 1 (50). – С. 230-238.

12. Доклад о Целях в области устойчивого развития, 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development->

Goals-Report-2020_Russian.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 28.11.2021.

13. Семенченко А.В. Совершенствование механизма государственного регулирования доходов населения [Текст] /А.Семенченко // БизнесИнформ. – 2016. – № 5. – С. 51-56.

14. Жигало Е.А. Модели перераспределения доходов в контексте социальной справедливости [Текст] / Е.А. Жигало // Terra Economicus. – 2013. –№ 4–3 (11). – С. 59-64.

15. Лобанич В.А. К вопросу о региональном экономическом интересе в современной политике [Текст] / В.А. Лобанич //Проблемы современной экономики. 2008. – № 1 (25). – С. 34-36.

УДК 338.24:620.9

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**БЛИЗКАЯ Н. В.,
ст. преподаватель,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье предложены группы показателей для оценки устойчивости экономического развития электроэнергетической отрасли Донецкой Народной Республики, как необходимой составляющей механизма управления и основы для разработки направлений стратегии развития.

Ключевые слова: устойчивое экономическое развитие, механизм, электроэнергетика, индикаторы, оценка.

IMPROVING THE MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR OF THE DONETSK PUBLIC REPUBLIC

**BLIZKAYA N. V.,
senior lecturer,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**